

José Augusto Gouveia

O maçorano Comendador da Ordem da Liberdade

António Melenas Gouveia¹
Carlos d'Abreu²

Resumo: Pretende-se neste artigo homenagear um transmontano-duriense, nome grande de cidadão probo que desde muito cedo percebeu as injustiças da ditadura, fazendo da luta contra esse regime político opressor o seu ideal de vida. Denodado militante antifascista, lutador pela Liberdade e pela Democracia, é filho de Maçores (1922).

Logo após o fim da 2.^a Guerra torna-se militante, desde a primeira hora, do MUD (Movimento de Unidade Democrática), num primeiro momento da sua secção Juvenil, e da Comissão Nacional do Movimento Nacional Democrático. Participa na preparação da candidatura e campanha de Norton de Matos à presidência da República (1948), aí começando o seu longo historial de hóspede dos cárceres da polícia política. Com a morte de Carmona (1951) e novo simulacro de eleições, empenha-se na candidatura de Ruy Luís Gomes, onde é considerado “candidato inelegível”. Em 1958 milita intensamente na campanha eleitoral, primeiro de Arlindo Vicente e depois de Humberto Delgado, após a desistência daquele a favor deste. Participou empenhadamente nos três Congressos Republicanos de Aveiro (1957, 1969 e 1973).

Em 1969 é um dos fundadores da CDE (Comissão Democrática Eleitoral) fazendo parte da sua Comissão Nacional, sendo no ano seguinte candidato à Assembleia Nacional pelo Distrito de Lisboa. Da sua lista fazia parte Jorge Sampaio, futuro Presidente da República.

Aproximando-se novo período eleitoral (1973), foi preso mais uma vez, só que agora alvo de um “tratamento” tão especial por parte da PIDE que acabou abandonado no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, onde o 25 de Abril o encontrou.

O choque recuperou-o. Foi eleito em assembleia popular presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Loures, Concelho ao qual prestou elevados serviços, praticamente até à sua morte (1993), exercendo simultaneamente cargos de dirigente nacional do MDP/CDE.

Foi alvo de uma Homenagem Nacional, a cuja Comissão de Honra presidiu o chefe do estado, que o agraciou com a Ordem da Liberdade (1999).

1. Antelóquio

Terá este artigo algo de aparentemente anómalo, pois um dos intervenientes, o primeiro, já se não encontra entre os viventes.

Lembrar cidadã(o)s que jogaram a sua liberdade (e por vezes a própria vida) em defesa da Liberdade dos Outros, nunca será de mais enquanto houver mulheres e homens livres. E como esta estirpe resiste e actua rumo à Utopia, cumpre-nos, pois, contribuir para que a Memória se não esvaneça, lembrando aqui os

1. Lic. Filologia Românica (FLUL)

2. *Doctor en Geografía* (USAL); abreu@usal.es

irmãos maçoranos José Augusto e António Joaquim Gouveia, ambos lutadores esforçados na defesa da Liberdade, e também da Democracia, pois como antifascistas nesta acreditavam.

Do Zé (assim era conhecido entre a família e os amigos mais próximos), alguma coisa se disse e escreveu e até algumas justas e merecidas homenagens lhe foram prestadas (incluindo uma nacional), enquanto que do Antoninho (assim conhecido entre os maçoranos) ainda ninguém se debruçou sobre a forma como exerceu a cidadania assim como o seu cultivo da Poesia, talvez porque o papel que preferiu desempenhar, sobretudo após o 25 de Abril e mais concretamente depois da morte do irmão, foi contribuir para a divulgação da vida e acção política deste e, nessa perspectiva, neste artigo voltará a essa missão. Nós próprios aprendemos a conhecer melhor a acção política do Zé Gouveia na capital do País através do Antoninho, conhecimento esse que nos ajudou a complementar outras informações relativas à história da resistência ao totalitarismo salazarento.

Como há muito tínhamos pendente um artigo sobre Zé Gouveia para enviar a uma das revistas de Cultura de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Região a que mais pertencia, decidimos concretizá-lo agora. E começámos a redigi-lo, despertando para o que no parágrafo anterior dissemos, ou seja, (quase) tudo o que escrevêssemos seria sempre o que ao Antoninho ouvíamos, ou que ele tivesse escrito. E uma questão se levantou: nestas condições o artigo seria também do Antoninho e, a ser assim, pareceu-nos então que o seu nome deveria figurar como co-autor, estando absolutamente convencidos que os laços que nos ligaram nos concede autoridade para tal empreendimento, não obstante ter já ele também falecido³. A isso nos propomos agora, recorrendo ao que sobre o irmão (e dele próprio) lhe ouvimos⁴.

3. Tivemos oportunidade de falar com a sua viúva, a amiga Adelina Gouveia, senhora de veneranda idade, a quem demos conhecimento do pretendido (07.IX.2020).

4. Temos como projecto a publicação da sua produção poética, o que ainda não ocorreu por esperarmos que a família nos remeta os escritos que nos faltam.

E como homenagem ao amigo e aqui parceiro, começaremos esta missão com o poema que escrevemos aquando da sua morte, e ainda sobre o efeito do choque que a notícia em nós provocou (ABREU, 2017, 153).

madrugada de março

o dia foi cinzento, gélido e ventoso
logo agora que começara a primavera,
porque será? e à noite, recolhido
no salmantino exílio, veio a resposta

pela internet. finou-se o Antoninho!
o meu corpo colou-se à mesa de trabalho
e com os olhos embaciados dedilhou teclas
buscando António Melenas Gouveia

“do fundo da arca”, “escritos outonais”,
“enquanto e não” e muito mais
não fora ele um internauta...
revi as páginas li e ouvi
algumas das estrofes suas

e arrepelei-me por minhas desatenções
aos seus últimos prosemas
às suas últimas divulgações.

sit tibi terra levis, ilustre patricio maçorano!

E como num verso supra dizemos, o Antoninho era um “internauta”, sendo pois através da “blogosfera” que tivemos conhecimento do seu passamento⁵, pelas palavras do seu bom amigo Luís Gaspar (que nasceu para a cibernética ao mesmo tempo – e a par – que o António) e do seu único neto, o hoje já Músico feito João Gouveia.

O amigo audiobloguista e (excelente) *diseur* pôs no ar, “no momento em que o seu corpo, numa terça-feira de sol envergonhado, desce à terra”, um programa dedicado a António Melenas, no qual

5. Há cerca de um mês que não recebia notícias suas, apesar de termos conhecimento da grave doença (pelo próprio informados) que de repente e pouco antes o atingira. E que ainda dois meses antes da morte considerava “estar sofrendo uma severa pneumonia” (GOUVEIA, 2008b).

discorre com respeito e muita admiração sobre a personalidade, informando ser o autor mais lido naquele espaço e declama magistralmente alguns dos seus poemas (GASPAR, 2008).

“Morreu António Melenas”, escreve o neto.

“Foi no passado dia 16 de Março, pelas 22 horas, que faleceu António Joaquim Gouveia, vítima de *Macroglobulinemia de Waldenström* (no sangue). Decorreu hoje – dia 18 – o funeral, no cemitério do Feijó, concelho de Almada, com a presença dos familiares e amigos mais chegados...” (GOUVEIA, 2008).

Mas também Joaquim Alves, colaborador como o Antoninho do “Estúdio Raposa”, lhe prestou preito recorrendo à Poesia (ALVES, 2008):

Ao poeta do amor e da luta, António Melenas

*já não sou eu
que aqui estou*

*faltas cá tu
falta-me
um bocadinho
de mim
já não sou eu
que cá estou*

*continuares
sim continuarei
a escrever-te
cada vez
mais baixinho
e em tom lento*

*que a vida
se é caminho
só mesmo
exaltada fica
quando lutamos
com o amor
que revelaste*

*já não sou eu
que estou*

*por aqui
faltas cá tu
por inteiro*

JJoaquim Alves
22. Março. 2008
Também Dia Mundial da Poesia

Nesta conformidade, debruçemo-nos então sobre José Gouveia, começando por lembrar a homenagem que a Associação Cultural e Recreativa de Maçores lhe dedicou no dia da festa grande da terra, entre castanhas, vinho e gaitas-de-fole, a 11 de Novembro de 2004.

Com efeito, após a homenagem nacional em 1999 organizada na região de Lisboa e com destaque para o concelho de Loures, em cujo programa se incluiu uma romagem à sua terra – foram a José Gouveia outorgadas as insígnias de comendador da Ordem da Liberdade pelo seu companheiro na lista da oposição democrática às eleições de 1969 (AHPR, 1999) – romagem que afinal devido à hegemonia dos autarcas municipais que reduzem o Concelho à Vila e a subserviência dos autarcas de Freguesia, não visitou Maçores, em cuja casa natal de José Gouveia pretendia descerrar uma lápide como lembrança do antifascista, descerramento que teria sido realizado pelas mãos do presidente da república. A comitiva quedou-se por Torre de Moncorvo à qual o edil ofereceu uma insignificante placa para destapar e dar nome a uma estreita, curta, ocultada e não usada via, localizada nas bordas da malha urbana. Ocultada artéria como oculta andava (e anda) a verdadeira ideologia dos políticos da partidocracia.

E nós fomos pugnando para que a Freguesia de Maçores cumprisse com a sua obrigação, ou seja, para que tivesse um gesto de amor e gratidão para com aquele seu filho, filho que nunca a olvidou, filho que pagou caro, muito caro, a abnegação e valentia com que desafiou a ditadura.

Como volvidos cinco anos continuasse o mutismo dos autarcas maçoranos no reconhecimento desse, para nós, predilecto filho, decidiu a Associação Cultural e Recreativa de Maçores – colectividade criada na influência do processo revolucionário que se seguiu após o golpe armado pelos capitães de Abril – comemorar o 25.º aniversário da legalização

do até então Grupo Cultural e Recreativo, definindo o feriado da Freguesia e por conseguinte da sua festa maior como o dia mais indicado para apresentar um livro sobre a aldeia de autoria do Antoninho (GOUVEIA, 2004) e atribuir a título póstumo ao associativista Zé Gouveia, o Diploma de Sócio Honorário “pelos excepcionais serviços prestados às causas do Associativismo, da Liberdade e da Democracia” com descerramento do seu retrato na sede da colectividade (ABREU, 2004, 6).

Mas a dívida maçorana continuava de algum modo por saldar porquanto, fora a acção política de Zé Gouveia enquadrada num movimento nacional, minoritário como quase sempre, mas que combateu denodadamente o estado e os seus opressores e repressivos tentáculos e que, pelo menos num momento dado, libertou deles o País, por conseguinte, se a acção desse estado chega a Maçores, onde tem representantes, então deveriam os órgãos autárquicos em nome da Freguesia fazer justiça à memória do combatente pela Liberdade.

E como entretanto alguns (poucos) de nós fomos alçados pela democracia à condição de membros da Assembleia de Freguesia, gizámos um plano para que esse desiderato se alcançasse, propondo em sessão ordinária de 24.VI.2006, lembrar o aniversário natalício do Zé Melenas, no ano seguinte, isto é, com 12 meses de antecedência, havendo assim vagar para devidamente se preparar (AFM, 2006).

Naturalmente que o nosso desejo era que se perpetuasse por muitos e bons anos a memória daquele cidadão, mas um obelisco extraído nas pedreiras do Pôio da foz do Côa não foi possível. Não obstante nas sessões seguintes levamos reiteradamente o assunto à liça, a má vontade esteve espelhada no rosto dos do poder político eleitos por um partido do poder, desde a primeira hora. Na impossibilidade de conseguirmos a marcação de uma sessão extraordinária, escolhendo para o efeito uma data politicamente simbólica, decidimo-nos pelo dia do nascimento do filho mais velho dos Melenas, como atrás se afluou, por prever a legislação o mês de Junho como um dos meses do ano para a realização das ordinárias sessões. O melhor que se conseguiu foi o dia 30 – o Zé cumpriria 85 anos de nascimento a 29 – e nele se descerrasse (apenas)

uma encomiástica placa em nome desse órgão autárquico sem a participação do órgão executivo⁶.

Mas em democracia até as Assembleias do aparelho administrativo do estado podem ser consideradas inimigas pelo poder e, quando isso ocorre, não hesitará esse poder da coacção deitar mão. O descerramento da granítica tabuleta foi deixada para último ponto da ordem de trabalhos da sessão, contrariando a nossa vontade, pois considerávamos que deveria decorrer no meio da sessão, obrigando assim os autarcas a transferirem (mesmo que momentaneamente), o parlamento para a RUA, a verdadeira sede.

E durante o acto mais simbólico – anteriormente no interior fora lida uma mensagem do Antoninho que se anexa (AFM, 2007)⁷ – como não tiveram os promotores da iniciativa acesso ao interior da sede dos órgãos autárquicos antes do início da sessão da Assembleia de Freguesia, ficara pendente a fixação da pétrea tabuleta na parede exterior do edifício por falta de energia eléctrica. Chegado o momento de enchufar o cabo do berbequim, encontrámos já encerrada a porta, pelo presidente da Junta de Freguesia que para a segurança do lar se escapou. Valeu-nos um vizinho situado do outro lado da via, curiosamente simpaticante de um partido que se assume como conservador e que em seu nome já exercera o cargo de presidente da Câmara Municipal.

E numa singela cerimónia, desocultou a placa da bandeira nacional o presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia (JN, 2007).

Mas as atitudes da democrata Junta de Freguesia não ficaram por aqui, pois poucas semanas depois, pasme-se, a placa desapareceu, o que motivou uma queixa ao tribunal do estado para as questões com a administração. Entretanto renovaram-se as eleições e, os novos eleitos, não muito convictos do interesse da placa para a Freguesia, repuseram-na, não deixando, porém, de plantar nessa zona do edifício uma arbustiva, que mais dia, menos dia, a ocultaria.

6. Destacaram-se no apoio a este processo, os membros da Assembleia de Freguesia M. Cândido e Joaquim Pereira, este aparentado com os Melenas e hoje também já de boa memória.

7. Que se transcreve no final do artigo.

– *afinal querido Zé, também na terra que primeiro amastes, subsistem tiques da sociedade que vos fez migrar em busca do Pão e da Liberdade! Mas deixai lá, na verdade o sócio-listo caudilho nem é maçorano* –

Todavia, estamos certos, que esta homenagem apesar do todo que só agora se revela – para poupar o irmão Antoninho já cansado e enfermo e também por respeito à velha comunidade, mais antiga que o próprio Concelho onde se insere – seria de entre todas as de que o Zé foi alvo, aquela com que ele mais rejubilaria, por ser no seu germen. Terra das suas raízes mais fortes, aquela que ao longo da vida visitou sempre que pôde, mesmo depois do Pai, há muito migrado na metrópole lisboeta, ter decidido durante o PREC vender a casa que aí possuía com receio que lha ocupassem. Mas não deixaram os Melenas – apelido da maçorana Mãe que na aldeia dava nome à família toda incluindo ao pai Alberto que era Gouveia e da Vila – de aí terem sempre uma porta aberta, a da casa de seus padrinhos, o ti’Antoninho “Canhoto” (que integrara o Corpo Expedicionário na Grande Guerra) e a ti’Santamara (e depois da viuvez a ti’Lucinda “Canhota”, a tecedeira, e continuou depois da viuvez desta), na Rua Além, por acaso em frente àquela onde o autor destas linhas viera nascer e depois de “retornado” voltara, e de cujas janelas e fora delas se saudavam e conversavam, apesar da juventude deste.

E como foi em Maçores que tudo para eles começou (e também para nós), nada melhor que vos deixar um poema de António Melenas, datado de Abril de 2003 (GOUVEIA, 2004, 22):

Maçores, Aldeia Minha

(70 anos depois de a ter deixado)

*Em teu monte Ladeiro reclinada
Recordo-te, Maçores, aldeia minha
Ouço ainda gemendo pela estrada
Carros de bois voltando na tardinha*

*Recordo as mornas tardes na Pracinha,
O trote dos burricos na calçada,
O bom sabor que o pão tinha
O perfume de cada madrugada.*

*A vida me levou de ti, Aldeia,
Mas desde o triste dia em que parti
Eu teço fio a fio a doce teia*

*De amor por essa terra onde nasci.
Não sei se és bonita ou se és feia
Só sei que te amo tanto e te perdi.*

2. José Augusto Gouveia⁸

Entre os escassos objectos deixados pelo meu pai, falecido em 18 de Fevereiro de 1996, com a bonita idade de 92 anos), deparou-se-me um recorte amarelecido, quase ilegível, do Jornal “O Século” de Março de 1955 (o dia não está visível), referente a uma notícia com o título “No Plenário começou o julgamento de dez indivíduos acusados de actividades subversivas”. Um dos indivíduos, reza a notícia, é “José Augusto Gouveia, de 31 anos, motorista, natural de Moncorvo”

O meu irmão Zé! Meu querido irmão! Tanto lutou, tanto se esforçou, de tanta coisa abdicou na defesa dos seus ideais! Só a morte (pior do que isso: só a doença ainda antes da morte) o fez silenciar. Que saudades, meu irmão!

As minhas recordações relativamente ao meu irmão José remontam aos meus três ou quatro anos. Tinha ele, portanto, dez ou onze.

Estou a vê-lo: rapazinho de aldeia, magrote, espigado, pernalta para a idade, de chapéu preto, à homem, como era de uso e costume nos meios rurais. O meu pai tinha debandado para Lisboa à procura de melhoria de vida para si e para a família. O Zé era, pois, o homenzinho da casa e eu, que mal me lembrava do pai e com a mãe fora de casa, a trabalhar à jorna, na monda, nas segadas (é como lá se chama às ceifas), na apanha da azeitona ou da amêndoa, apegava-me ao irmão mais velho como uma lapa. Onde estava um, estava o outro.

Fazia-me burrinhos talhados em cortiça apanhada nos montes circunvizinhos, efémeros carrinhos de bois com cascas de melancia, cãozinhos de papel recortado que guardavam rebanhos de ovelhas, constituídos por rústicos bugalhos, moinhos feitos

8. Por António Gouveia.

de palhas de junco entrelaçadas... Eram os meus brinquedos, que outros não havia naqueles tempos e naquelas paragens.

Os Invernos eram rigorosos e as casas, feitas de xisto negro, não rebocado nem por dentro nem por fora, cobertas com telha vã, isto é sem forro, eram desconfortáveis e geladas. Assim, tornava-se uma necessidade imprescindível ir à lenha pelos montes. Era o Zé que, comigo sempre atrás, ia à loja (a loja era o compartimento onde se alojavam os animais, cuja porta era a mesma da casa de habitação), aparelhava o burrico, velho, lazarento e teimoso como todos os da sua raça (era branco, lembro-me tão bem!) e se metia a caminho, por vezes bem longe de casa, para ir pelos montes, em busca dos troncos e gravetos destinados a alimentar a eterna fogueira que ardia na laje quadrangular implantada no chão da cozinha e onde, em negras e fuliginosas panelas de ferro de três pernas, se confeccionavam as parcas refeições, aproveitando ao mesmo tempo algum do calor que ia minorar a frialdade dos quartos contíguos.

Lembro-me que, certa vez, nessas incursões à serra, deparámos. apavorados, com um grupo de ciganos, afanosa e silenciosamente ocupados a desenterrar um porco que, obviamente tinha morrido vítima de qualquer maleita - caso contrário não teria sido enterrado pelo respectivo dono. Ficámos os dois de borco, tremendo de medo, espreitando por entre as estevas até terminar a macabra cerimónia da exumação do reco e o grupo se afastar, sempre em impressionante silêncio, carregando aos ombros o apetecido manjar, pois era hábito os ciganos desenterrarem os suínos mortos e com eles se banquetearem.

A escola da aldeia era pertinho da nossa casa. Não tinha mobiliário. Era só uma sala, um pequeno pátio para as crianças brincarem nos intervalos das aulas e, por baixo da sala, um cagadoiro que cheirava mal como trinta diabos. Os alunos levavam de casa um banquinho para se sentarem durante as aulas e eu, que não largava o meu irmão, muitas vezes levava também o meu banco para me sentar ao lado dele. Claro que pouco tempo lá parava. Logo o bicho-carpinteiro me impelia a vir para o pátio a atirar pedras às lagartixas ou outras proezas quejandas.

A professora, por quem o meu irmão ficou sempre com grande consideração pela vida fora, era sobrinha-neta do Guerra Junqueiro, que, como se sabe era oriundo de Freixo de Espada à Cinta – localidade próxima da nossa aldeia.

Às vezes, à saída da escola, a malta envolvia-se em zaragatas e aí, sempre que eu via o Zé em maus lençóis, saltava para cima do adversário, aos socos e pontapés, acabando quase sempre a berrar, atirado ao chão com qualquer piparote. Quando o aborrecia, o Zé, para me arreliar, chamava-me “ruço de má-pelo, quer casar e não tem cabelo”, mas eu não despegava dele.

Em várias ocasiões (mesmo anos mais tarde, já em Moscavide, ele fazia isso) pendurava-se no rebordo dos poços, preso só com os dedos e o corpo suspenso do lado de dentro, perante grande aflição da minha parte, que desatava num berreiro até ele se reerguer e saltar para fora como um pimpão, fazendo troça das minhas lágrimas. No fundo eu achava que ele era um herói, por isso. O decorrer da sua vida provou, no entanto, que ele era mesmo um herói e por muito mais do que isso.

Lembro-me de ir com ele pedir o rabo do porco, por ocasião das matanças. Era costume os garotos irem em coro pedir o rabo do porco aos vizinhos quando estes matavam os seus recos. Íamos normalmente de noite, com um facho de palha a arder (a que se dava o nome de “fachuqueiro”), para nos alumiar o caminho através de ruas e quelhas lamacentas. Batíamos à porta e entoávamos uma lengalenga vezes sem conta repetida, até que alguém aparecesse: “Ô senhor Fulano, dê-nos cá o rabo. Só aqui estamos dois!”. É curioso que só agora, ao ver esta frase reduzida a escrito, me tenha dado conta da conotação maldosa que ela hoje teria certamente e que nunca em toda a minha vida me passou pela cabeça. O certo é que, com frequência lá vinha o rabo, acompanhado de qualquer guloseima, pois o rabo era, afinal, apenas um pretexto.

Quem nunca se recusava era o Ti Baltazar que gostava muito de nós e nos ajudava por saber que o nosso pai estava longe e lá em casa a abundância... sabe Deus. O velhote que também me chamava sempre “ruço de má-pelo”, gostava de se meter comigo: “Ô Gouveia, diz à tua mãe que não te leve à

cama sem ceia”. E eu, de pronto, muito espevitado: “Ó Ti Baltazar, bata com o cu no chão e salte p’ró ar!”

Isso é que o velho se divertia.

No tempo das “partidas” da amêndoa, minha mãe ia seroar para casa das pessoas onde elas decorriam e quase sempre ia com ela o Zé, o filho mais velho, que já sabia fazer aquele trabalho, ficando eu e o mais novito, o Diamantino, convenientemente deitados e recomendados à atenção da vizinha, a ti Cândida Patota, que, paredes meias, ouvia tudo o que se passava na nossa casa e que prontamente nos acudiria, se de algo de anormal se apercebesse.

Eu, contudo, permanecia quase sempre semi-desperto, na mira de me regalar com um docinho ou outra guloseima que eles me traziam da espécie de ceia que os donos da amêndoa serviam aos partidores.

Pouco tempo antes de irmos para Lisboa, o Zé fez o exame da 4ª classe. Mas, coitado, nas vésperas apareceu-lhe um carbúnculo na testa, junto ao sobrolho direito, que lhe provocava febre altíssima. Como na aldeia não havia outros recursos, (e o carbúnculo levava rapidamente à morte caso não fosse queimado) o médico local, em desespero de causa tomou a iniciativa de lho queimar com o cabo de um garfo de ferro em brasa. E no dia seguinte, ainda cheio de febre, lá foi o mocinho escarranchado no burrico, duas horas de caminho, serra fora, sob o sol escaldante de Julho, a mãe a pé, puxando a arreata, a caminho de Moncorvo para fazer o exame. Mesmo assim: aprovado com distinção.

A cicatriz do carbúnculo lá ficou, até ao resto da sua vida.

O apego do Zé à Liberdade, e às ideias progressistas deve ter começado logo na instrução primária e julgo não andar longe da verdade se afirmar que a isso não deve ter sido estranha a influência da professora, de quem, como atrás referi, falava sempre com a maior admiração e carinho.

Quando, finalmente, o nosso pai achou que tinha algumas condições (bem poucas eram!) para nos receber em Lisboa, mandou-nos vir.

Lá viemos pois de escantilhão, a mãe e os três filhos, “pouca-terra, pouca-terra” num dos ronceiros comboios a vapor da época, durante um dia e uma

noite inteirinhos. Foi em Maio de 1934. Ia o Zé fazer 12 anos e eu acabava de fazer cinco.

O pai esperava-nos na estação dos Olivais onde o comboio chegou de manhãzinha. A Lisboa de que nos falavam era afinal um simples lugarejo nos arrabaldes da capital, de nome obscuro e para nós totalmente desconhecido, Moscavide. Lá veio a tropa-fandanga, sacos às costas, mais de um quilómetro, até à casa que o meu pai alugara havia poucos dias, para nos alojar pois que, antes da nossa chegada, como estava sozinho, dormia dentro de um carro, numa garagem onde se ocupava da guarda e lavagem dos veículos. Ali apanhou uma bronquite asmática de que não mais se livrou e vezes sem conta o levou ao hospital.

Só chegados à porta de casa - um sótão na Travessa do Cauteleiro - os meus pais se aperceberam, com grande consternação, que o Zé, que vinha mais atrás, não aparecia. Passou o dia inteirinho, passou a noite interminável (os pais desesperados, procurando-o por todo o lado, eu e o Tino berrando de fome e desconforto, pois não havia tempo nem cabeça para se ocuparem de nós) e só a meio do dia seguinte nos chegou a informação de que o desaparecido estava na esquadra da polícia dos Olivais, aguardando que o fossem buscar.

O que é que tinha acontecido? O bom do Zé, acabadinho de emergir do estudo da história de Portugal, nutria uma incontida admiração pelo Marquês de Pombal (devido talvez ao que ele julgava ser o seu carácter progressista e à sua notória aversão aos jesuítas) e uma das suas aspirações, imperiosas, pelos vistos, era visitar a estátua do polémico estadista, acabadinha de inaugurar, a 5 de Maio desse ano de 1934, isto é, dois ou três dias antes da nossa chegada. Assim, ao supostamente desembarcar em Lisboa, quando na verdade era na estação dos Olivais que tínhamos descido, imaginou que o Marquês ficava logo ali ao virar da esquina. E como o casario se orientava mais para o sul – já que para Moscavide nós seguíamos por uma azinhaga paralela à linha do comboio e desprovida de qualquer habitação – vá de começar a andar no sentido oposto ao nosso, julgando talvez que dava uma espreitadela à estátua e voltava a correr atrás de nós.

Andou, andou, andou, pergunta aqui pergunta ali, até que lá para o fim da tarde contemplou extasiado a estátua imponente do seu ídolo que, de leão ao lado, o contemplava altivo e majestoso do alto do seu pedestal.

Só então chegou a fome, o cansaço e a angústia de se ver sozinho, num meio completamente estranho e abissalmente diferente da aldeia serrana de onde fora subitamente desenraizado.

Tentou o caminho de regresso mas as ruas pareciam-lhe agora todas iguais e subitamente hostis. Vários transeuntes se aperceberam da perplexidade daquela criança. Um houve que lhe deu de comer.

– “Onde moras?”

– “Cá em Lisboa”

– “Em que rua?”

– “Não sei, é cá em Lisboa”

– “Mas em que sítio de Lisboa?”

– “Não sei, é aqui em Lisboa”

Não havia hipótese. Assim andou deambulando, até que alguém tomou a iniciativa de o levar a uma das esquadras da cidade.

Já era noite. Por fim, lá se lembrou que o pai trabalhava numa sapataria de um senhor chamado Lavado. Sapatarias em Lisboa eram às dúzias. E fora de Lisboa? Só no dia seguinte a conseguiram identificar. Era em Moscavide – que nessa altura queria dizer em casa do diabo mais velho. Lá veio o rapaz para a esquadra dos Olivais, de onde contactaram o Sr. Lavado.

Terminava assim a rocambolesca aventura da visita ao Marquês e o desespero da família.

O Zé vira realizado um dos seus sonhos de menino de aldeia. A realidade viria depois. A grande luta ia começar.

Primeiro, a difícil ambientação a um meio completamente diferente. Depois, a rejeição, a troça, às vezes cruel, dos outros rapazes em relação à forma de vestir, à postura e à pronúncia transmontana, inclusive, do recém-chegado.

Lá vinham as púrrias, as brigas, e lá voltava eu de novo e noutros lugares a atirar-me às canelas dos seus opositores, berrando que estavam a bater no “nosso Zé” (que eu pronunciava, claro, “noxo Jé”) para gáudio da pandilha. Tão frequentes eram as minhas intervenções e os meus berreiros, que alguns

passaram a meter-se com ele só para me ouvirem, passando eu, que já tinha a alcunha de “Ruço” a ser também tratado por “Noxo jé”.

Depois, em casa, as dificuldades económicas. Como o pai não ganhava o suficiente para sustentar a família, que entretanto se viu aumentada com o nascimento do Lau e mais tarde da Alice, a mãe (que passava o tempo a invectivar a “malvada crise” que se vivia – expressão que me deixava atemorizado, sem saber quem era essa megera dessa crise, que tanto mal nos fazia), comprou ao volumoso Zé da Carolina uma máquina de costura que ia pagando em infundáveis prestações, aprendeu a bordar e passava os dias e parte das noites a bordar para lojas e armazéns que lhe pagavam uma ridícula. Já nós estávamos deitados há muito e ainda ela bordava, bordava, à luz do petróleo, noite fora...

O Zé, tão novo, tão magricela e tão desambiantado, teve também de dar o seu contributo. Começou como marçano na drogaria Fénix, perto da nossa casa, na Avenida de Moscavide (pomposo nome dado ao que era, na época, uma simples estrada lamacenta.

Levar as compras a casa dos fregueses. Caixote de madeira ao ombro, calcorrear ruas, subir escadas, descer escadas, enquanto os garotos da sua idade brincavam na rua, jogavam à bola, à bilharda, à rolha, ao eixo, ao pião, ao bilis ou se empolgavam com desenfreadas corridas de arco pelas ruas fora.

E depois dessa drogaria, outra: a drogaria Leitão. E depois a taberna e casa de pasto do Manuel Soares. E depois uma mercearia. E outra. E muitas outras. E servente na oficina do Raul Serralheiro. E servente de pedreiro nas obras de construção do Bairro da Encarnação (nessa época o sítio chamava-se Panasqueira). Lembro-me de lhe ir muitas vezes levar o almoço a pé, 3 ou 4 quilómetros através de azinhagas, com os meus sete ou oito anos. Uma vez, era arroz de lombardo com toucinho e eu, guloso, papei-lhe o toucinho todo pelo caminho, tendo o pobre do Zé, estafado de trabalhar, de se contentar com o arroz e o pão.

E depois, trabalho na fábrica dos amidos, a descarregar pesadíssimas sacas de batatas. E depois, debaixo do chão, escavando o túnel para instalação do colector de água ao longo da estrada nacional

nº 10. À medida que os trabalhos iam avançando cada vez se afastava mais de casa. Assim, teve de alugar uma bicicleta, que pagava à semana, e além do esforço do trabalho extremamente violento, tinha ainda de pedalar vinte ou mais quilómetros para ir e outros tantos para voltar.

Não ganhava para a bicicleta. Acabou por desistir porque teve um acidente em que se ia esfarrapando, ele e o velocípede.

E depois, mais mercearia e mais serventia, que o pai moía-lhe o juízo se ele ficava um dia sem emprego como se a culpa fosse dele, o que sobremaneira o exasperava e o levava muitas vezes a sair porta fora, rosto fechado, e num estado de espírito que deixava a nossa mãe em grande inquietação.

Toda esta labuta, a intolerância do pai, as leituras e os contactos nos diversos locais de trabalho fizeram aumentar o seu espírito de revolta e as suas preocupações de ordem social. Datam desta época, adolescente ainda, os seus contactos políticos e a sua militância nesse campo. Por volta dos dezoito anos trabalhava numa mercearia e casa de comidas, o “Beleza”, num sítio chamado Sentieira, junto a Cabo Ruivo, em cujas proximidades morava uma espanhola fugida à guerra de Espanha, onde perdera o marido, assassinado pelos franquistas. O Zé era, nessa altura um belo moço. Não era mais o lingrinhas que chegara a Moscavide. Tinha fortalecido e era o que se chama um rapagão.

De pronto a viúva, jovem ainda mas mais velha e mais madura que ele, por ele se apaixonou e durante algum tempo viveram um romance que, não só teve o condão de transformar o rapazote em homem feito, como aprofundou os seus conhecimentos políticos que a espanhola, comunista convicta, lhe foi inculcando.

Lembro-me do interesse e preocupação com que ele tinha seguido as vicissitudes da guerra de Espanha, assinalando com bandeirinhas as batalhas de que os jornais davam conta e a sua enorme tristeza quando os defensores da legalidade democrática tiveram de debandar frente às hordas fascistas de Franco apoiadas por Hitler e Mussolini, perante a passividade, que bem cara lhes iria sair, das nações ditas democráticas. Logo de seguida, encorajado pelo êxito conseguido em Espanha, Hitler empre-

ende agressões no centro da Europa que levam ao desencadear da Segunda Guerra Mundial.

Entretanto o Zé faz o serviço militar no Trem-Auto (na Avenida de Berna – no espaço onde hoje funciona a Universidade Nova de Lisboa e onde, curiosamente, estudou e se veio a licenciar a minha filha). Aí aprende a conduzir e tem ocasião de alargar as suas actividades políticas nas suas deslocações com carros da tropa. Ao sair, arranja trabalho na Atlantic (empresa petrolífera antecessora da actual BP), onde a sua tarefa era fazer rolar pesadíssimos bidões de crude descarregados dos navios, cais fora, até à refinaria situada a umas centenas de metros. Lembro-me que chegava a casa ao fim da tarde e se atirava para cima da cama, completamente exausto.

Como lá na tropa andassem a empatá-lo e nunca mais lhe dessem a carta de condução, foi lá e fez um tal barulho que, depois de o ameaçarem de prisão, acabaram por lhe dar, finalmente. Passou então a motorista da empresa.

Entretanto tinha acabado a guerra, com a derrota do nazi-fascismo.

A paz e a vitória dos aliados foi acompanhado de gigantescas manifestações. Grande entusiasmo por todo o mundo, inclusive no nosso país, onde se pensava que o salazarismo tinha os dias contados. Criação do MUD (Movimento de Unidade Democrática) e do MUD Juvenil, a que o Zé aderiu imediatamente e de que foi entusiástico militante. Mais tarde, o MND (Movimento Nacional Democrático), onde sobressaia o Professor Ruy Luís Gomes, Virgínia de Moura, José Morgado e outros e a cuja Comissão Nacional o Zé pertencia.

Lançado enfim, na luta política, activa e consequente, inconformado com um regime opressor, tacanho e para o qual o simples acto de pensar era um crime que levava à prisão, à perda de emprego e ao ostracismo político e social.

Em 1948 Norton de Matos acede a apresentar-se como candidato da oposição à presidência da república nas primeiras eleições que o regime se viu forçado a permitir (a fingir que permitia) e que teriam lugar no ano seguinte. O Zé mergulha de corpo e alma na preparação da campanha que se aproxima e no movimento de massas que a sustenta. Baldado esforço.

Sem um mínimo de garantias por parte do governo, e face a toda série de obstáculos formais e persecutórios, o general desiste de se candidatar.

Seguem-se vagas de prisões.

Entretanto o Zé conhece a Ascensão, moça bonita – feições, curiosamente muito a lembrar as da princesa Soraya, mulher do xá da Pérsia – com quem vem a casar em 19 de Setembro de 1948, e que viria a ser a sua dedicada companheira até ao fim dos seus dias, revelando-se uma extraordinária força de carácter, capaz de, com ele, enfrentar todas as vicissitudes que a vida haveria de lhes acarretar, sem uma recriminação, sem nunca o desviar da luta pelos seus ideais.

Em 1949, calha-lhe a vez de ser preso, mas a sua militância não abranda, antes se fortalece.

Em 1951, após a morte de Carmona, novo simulacro de eleições presidenciais, nas quais participa activamente em apoio da candidatura do professor Ruy Luís Gomes, ao qual depois de o agredirem e de lhe racharem a cabeça, acabam por considerar “candidato inelegível”, consumando assim uma das habituais trapaças do regime.

Depois destas, não houve eleições, presidenciais ou legislativas, a que não emprestasse a sua militância activa. A sua profissão de motorista distribuidor de petróleo, em todo o concelho de Loures, facilita-lhe a actividade política e o estabelecimento de contactos, proporcionando-lhe um conhecimento profundo de todos os lugarejos do concelho, onde se torna conhecido e estimado.

Em 29 de Julho de 1954, dia do seu aniversário natalício (a PIDE tinha a sua ficha e a escolha da data não foi inocente), estava a família toda reunida à mesa, preparando-se para começar o jantar de aniversário, quando apareceram para o prender. Eram dois os pides. Meu irmão recusa-se a acompanhá-los sem que se tenha consumado o jantar familiar. Contrariados e com receio do escândalo os agentes acabam por ceder e preparam-se para se sentarem junto à mesa, mas o Zé impede-os de o fazerem, dizendo-lhes que em sua casa e junto de sua família só os amigos se sentam.

É de pé que, hirtos como sentinelas e de rosto fechado, os pides assistem ao tenso, enervante e infundável jantar, que não deixou, mesmo assim,

de culminar com os tradicionais “parabéns a você”, entoados com a raiva que se imagina. Terminado o repasto e depois de virarem a casa do avesso e de “apreender” o que lhes apeteceu, lá o levaram, por fim, indiferentes às súplicas da nossa mãe, ao choro do filho, de cinco anos, e aos veementes protestos de toda a família.

Na sequência desta prisão, que durou 10 meses e apesar de absolvido em Tribunal, perdeu o emprego, de acordo com ordens expressas da PIDE. Durante meses andou sem trabalho e sem saber que rumo dar à sua vida, até que resolveu tomar de trespasse uma drogaria, pertença do filho de um seu antigo patrão e que, embora simpatizante do regime então vigente, atendendo à consideração pessoal que por ele tinha, lhe facilitou o pagamento de uma forma bastante dilatada no tempo. Aqui presto homenagem ao Sr. Virgílio Leitão.

Mais tarde, e por minha influência, abriu uma livraria/discoteca, onde a malta de esquerda sabia que podia sempre encontrar um ou outro livro ou disco dos que a PIDE não gostava e aonde, movida por tal consabido desamor, fazia volta não volta, uma das suas selváticas incursões predatórias.

Participou de forma interveniente nos três Congressos Republicanos de Aveiro (1957, 1969 e 1973) e viveu toda a agitação que os mesmos suscitaram, por vezes, como é sabido, com a intervenção brutal da polícia de choque.

Em 1958, militou intensamente na campanha eleitoral para a presidência da república. Primeiro em apoio de Arlindo Vicente (sendo mesmo em Moscavide que este candidato fez a sua primeira sessão da campanha, organizada, já se vê, por uma comissão à frente da qual estava o José Gouveia); depois, após a desistência de Arlindo Vicente, e com o mesmo entusiasmo, em apoio de Humberto Delgado, que galvanizou o país, obrigando o “Manholas” a recorrer à fraude generalizada para evitar a sua vitória nas urnas.

Não resisto a registar aqui o facto de a secção de voto, onde eu permaneci até ao fim e tinha como presidente da mesa o dito Virgílio Leitão, ser das raríssimas onde não houve fraude, porque o presidente ameaçou os pides presentes de abandonar a Mesa, caso estes insistissem em interferir na

contagem dos boletins de voto. Nessa secção, não só a vitória coube ao General Delgado – como o resultado posteriormente afixado à porta – reproduzia preto no branco, a verdade da contagem lá dentro obtida.

Em 1969, surge a CDE (Comissão Democrática Eleitoral), em cuja criação o Zé colaborou activamente, fazendo parte da sua Comissão Nacional. Novas eleições, sendo o Zé candidato à Assembleia Nacional pelo distrito de Lisboa, numa lista de que fazia também parte o então jovem advogado, Dr. Jorge Sampaio. E pela terceira vez, no rescaldo dessas eleições, no dia 1.º de Maio de 1970, voltou a conhecer as masmorras da polícia política.

Em 21 de Julho de 1973, aproximando-se novo período eleitoral, foi preso pela quarta vez, quando com um grupo de amigos (crime tenebroso!) recolhia assinaturas protestando contra o aumento das rendas de casa.

Desta vez a coisa foi mais grave. O “tratamento” foi tal, que dele resultaram gravíssimas perturbações do foro psíquico. Fugindo às suas responsabilidades, a PIDE à sorrelfa e pela calada da noite, abandonou o doente no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda. Médica amiga, que trabalhava no hospital, deu-se conta, de que alguém, em estado gravíssimo, ali tinha sido deixado pela polícia, sem quaisquer formalidades. Averiguou de quem se tratava e fez-nos chegar a notícia alguns dias depois. Tão incorrecta e ilegal era a actuação da PIDE, que apesar de o doente se encontrar debaixo de prisão, veio para casa, meses depois, sem qualquer formalidade. Ele tinha pura e simplesmente sido abandonado, sem cavaco à família, depois de inutilizado, para a luta e para a vida pensavam eles.

E de facto o Zé vinha gravemente perturbado. Só um grande choque o poderia trazer à normalidade. Esse choque aconteceu: foi o 25 de Abril – uma alegria para o país e a ressurreição para o José Gouveia.

Parecia milagre! Aí estava ele, lúcido, activo, pronto para continuar a luta, uma vez alcançado um dos maiores objectivos da sua vida: o derrube do iníquo regime que tanto mal causara ao país.

Poucos dias depois, era eleito, em assembleia popular do Concelho de Loures, para presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal,

onde teve de se bater contra aqueles que não se conformavam em perder privilégios e vantagens conseguidas no regime deposto, e galvanizar a admirável iniciativa popular, naqueles dias estimulantes e inesquecíveis que se seguiram à revolução dos cravos.

Mas a actividade do Zé Gouveia não se limitou apenas à militância política. Ele esteve sempre na primeira linha de iniciativas sócio-culturais em Moscavide. Muito jovem ainda, colaborou na criação do Atlético Clube de Moscavide, a cuja direcção pertenceu várias vezes e de que viria a ser presidente nos anos 60; criou e dirigiu várias vezes a biblioteca daquele clube; foi presidente da direcção do Ginásio dos Olivais em meados da década de 50; foi o grande impulsionador, com outros amigos, da criação, no fim dos anos 40, de um núcleo campista – movimento que se iniciava em Portugal e tinha características e cultura nitidamente de esquerda. Em todas estas actividades se empenhou sempre com o maior entusiasmo, e dedicação e mesmo, frequentes vezes, dinheiro do seu bolso.

Era outra das suas formas de luta. Contra o obscurantismo e em prol de uma consciência social e solidária...

Depois... depois é a história actual: vereador em sucessivas eleições autárquicas, membro da Assembleia Municipal, por último. Mil lutas, mil obstáculos, mil fadigas, o desgosto pela morte trágica do filho... e quando, tendo completado 70 anos se preparava para abrandar um pouco... zás: duas intervenções cirúrgicas no espaço de três meses, e por fim a fatalidade maior – um acidente vascular cerebral que o impossibilitou de voltar a andar, falar ou escrever, durante oito longos meses e até ao fim dos seus dias, em 26 de Agosto de 1993, pouco depois de completar 71 anos.

Não foi justo. Ele, que com o seu feitio temperamental, lutador e com problemas cardíacos, teve tantas oportunidades de se ficar em pleno combate, no meio de uma das suas acesas e truculentas discussões, acabar assim, inerte e sem fala!

“Morreu José Augusto Gouveia: O poder local está de luto” dizia uma revista do Concelho [de Loures], em que a sua fotografia ocupava todo o frontispício. Assim é. O mundo fica sempre de luto e mais pobre

quando perde um cidadão como o José Augusto Gouveia. Quanto a mim, sinto que perdi uma boa parte de mim mesmo, agora que o “noxo Jé” vive apenas na imensa saudade que me deixou.

Nota final:

O seu desinteresse por tudo o que não fosse a causa que defendia, ia a este ponto: tendo perdido o seu emprego na Atlantic por motivos políticos, em 1955, se se tivesse apresentado ao serviço após o 25 de Abril, ter-lhe-iam contado todo o tempo desde essa altura e ficaria com uma boa reforma. Disse-lho vezes sem conta. Respondia-me “Que não. Que a revolução precisava dele. Que foi para isso que sempre lutou”. Acabou por ficar sem nada.

Quando deixou a Câmara Municipal, se fosse outro, faria os possíveis e os impossíveis para ficar mais uns meses (outros o fazem e é razoável que o façam) e ficaria com uma reforma de umas centenas de contos. Ele não. Veio sem nada. Tudo quanto ficou a receber, ao fim de toda uma vida de trabalho, e dos seus descontos para a Caixa dos Comerciantes, foi uma pensão de 30 e tal contos.

Era assim o Zé Gouveia.

Os Amigos, aqueles que com ele conviveram e o admiraram, não o esqueceram porém. Em 1999, apoiados por uma vastíssima comissão de honra encabeçada pelo então presidente de República, Dr. Jorge Sampaio, promoveram um série de iniciativas em sua homenagem. Em resultado de tais iniciativas, José Gouveia foi agraciado com a Ordem da Liberdade, foi publicado um livro com a sua biografia e o seu nome é hoje nome de duas ruas e de um Pavilhão desportivo no Concelho de Loures, nome de uma praceta em Moscavide, e nome de uma rua em Moncorvo, esta inaugurada pelo próprio Presidente da República. Tem ainda uma placa de homenagem no prédio onde residia em Moscavide e outra, salientando a sua qualidade de maçorano e lutador pela liberdade - esta a que lhe teria dado, estou certo, maior prazer - na frontaria da Assembleia de freguesia de Maçores, a terra que o viu nascer e de onde saiu em 1934 para uma luta que ultrapassava o horizonte da aldeia, muito para além das montanhas que a cercam e a tornam tão pequenina na encosta onde se anicha, por entre amendoeiras e fragas e terras de pão.

Em jeito de remate e fazendo jus às memórias do Antoninho Melenas através da própria pluma, recomendamos a leitura dos seus testemunhos sobre a sua estadia nos cárceres da polícia política (GOUVEIA, 2008a) e do dia 25 de Abril de 1974 (GOUVEIA, 2010), assim como do seu livro, *Maçores, aldeia minha...*, não só pela sua excelente lírica mas e sobretudo pelos notáveis testemunhos sociológicos (GOUVEIA, 2004), no qual se encontram também abundantes referências ao seu irmão José Gouveia.

3. Anexo

Na homenagem a José Augusto Gouveia promovida pela Assembleia de Freguesia de Maçores na passagem do 85.º aniversário do seu nascimento (29.VI.1922 – 29.VI.2007)

Senhor Presidente da [Mesa da] Assembleia de Freguesia, Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, Senhor Presidente da Junta da Freguesia, Senhores Vogais da Junta de Freguesia, estimados Maçoranos e Amigos.

Na sequência de uma proposta do nosso conterrâneo e meu querido Amigo o Dr. Carlos d’Abreu, entendeu a Assembleia de Freguesia de Maçores homenagear a memória do maçorano José Augusto Gouveia, com a colocação de uma placa com o seu nome e a sua condição de “lutador pela Liberdade e pela Democracia” na frontaria do edifício-sede dos órgãos autárquicos da nossa Freguesia.

A proposta foi generosa, a aprovação foi louvável, a homenagem é justa.

Como irmão do homenageado e em representação de sua família, cumpre-me dizer umas breves palavras de agradecimento e sobre ele tecer também breves considerações:

O nome do maçorano José Augusto Gouveia já existe em três ruas (uma delas na sede do nosso Concelho que o Senhor Presidente da República, porque o conhecia pessoalmente, fez questão de ser ele próprio a inaugurar), numa praceta, num complexo desportivo e na última casa onde viveu e acabou os seus dias.

Pois posso garantir que, se ele pertencesse ainda ao número dos vivos - o que no nosso país (e não

só) seria muito improvável, dado que só depois de morto se reconhece valor a alguém - nenhuma dessas homenagens lhe daria tanto prazer como a que agora está recebendo na sua aldeia natal que ele muito amou. Nem a ele, nem a mim, confesso.

Tal como todos os seus ancestrais, da parte dos Melenas, foi em Maçores que o José Augusto nasceu. Foi aqui que brincou, que cresceu, que trepou ao olmo da Rua Nova, que foi aos ninhos, que foi à lenha ao monte Ladeiro, que andou na escola, que fez a instrução primária com uma professora que era sobrinha do poeta Guerra Junqueiro - pormenores e vivências que ele nunca esqueceu e dos quais sempre falava com muita saudade.

A vida era muito difícil no País atrasado que então éramos, mas era particularmente dura numa aldeia como a nossa, sem recursos, sem perspectivas de trabalho que não fosse, para a maioria dos habitantes, o sofrido amanhã do pedacito de terra - quando a tinham - para satisfação das necessidades mais imediatas, sem água canalizada, nem luz, sem transportes adequados, sem ligação rápida à sede do Concelho, sem assistência na doença.

Recordo-me que, em vésperas de ter de ir a Moncorvo para fazer o exame da quarta classe, ao meu irmão nasceu-lhe um carbúnculo num dos sobrolhos que, como é sabido, provoca febre e muito mau estar. Valeu-lhe a presença ocasional do médico Dr. Ramiro Guerra que, sem outro recurso, lho queimou com o cabo de um garfo de ferro em brasa, tendo o garoto, logo na manhã seguinte, ainda a arder em febre, ido montado num burro, com a mãe a pé puxando a arreata, pelos caminhos pedregosos da serra até à vila para fazer o seu exame. Tempos difíceis aqueles! Para todos. E os mais idosos sabem do que estou falando.

Por tudo isso, e porque não tínhamos terra para cultivar e porque o nosso pai nem era camponês nem arranjava trabalho na sua profissão, a nossa família - como tantas outras - viu-se forçada a abandonar a aldeia em busca dos meios de subsistência que aqui lhe eram negados. Como tantos outros, afinal, que tiveram de se espalhar um pouco por todo o mundo em busca de melhores condições de vida!

Só que os problemas que nos afligiam não eram apenas de índole local mas de ordem política, resultado de uma forma de governo e de regime, que além de nos coarctar a liberdade de expressão, de reunião, de voto, nada fazia pelos mais desprotegidos, preocupando-se apenas com a manutenção dos privilégios das classes dominantes.

Foi dessa realidade que o rapazinho ido de Maçores, cedo se apercebeu. E tendo-se apercebido não se conformou e, ainda adolescente, entrou na luta política, social e cultural tendente a despertar a consciência daqueles que à sua volta, no trabalho e na vizinhança eram vítimas das mesmas injustas e intoleráveis condições de vida.

E foi desse ideal, dessa luta pela liberdade e pela instauração de um regime democrático, mais justo, no nosso País que ele fez a bandeira de toda a sua vida. E em consequência dessa luta o prenderam em 1948. Mas ele voltou à luta. E de novo o prenderam em 1954. Mas ele não virou a cara. E não lhe permitiram continuar no emprego onde ganhava o sustento da sua família. Mas ele não desistiu. E em 1970 o prenderam de novo. Mas ele voltou à luta. E em 1973 voltaram a prendê-lo. Desta vez com a intenção mais que evidente de acabarem com ele. Foi torturado com tal violência física e psicológica, que julgaram ter conseguido tal objectivo. E tão certos estavam de que a luta do José Gouveia tinha acabado que, tendo-lhe causado lesões mentais que julgavam irrecuperáveis, certa noite, o foram cobardemente depositar no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, sem avisar a família e sem nunca mais o terem reclamado.

Valeu a meu irmão o choque psicológico que lhe provocou a eclosão do 25 de Abril, que, como por milagre, lhe fez recuperar a saúde e a razão e lhe permitiu vir ainda a ter um papel importante, como Presidente da Câmara Municipal de Loures na construção da nova sociedade que esse dia instituiu - continuando desta maneira e até ao fim dos seus dias embora de outra forma a luta em que empenhara toda a sua vida e que só com a determinação e coragem de homens como ele, foi possível ver triunfar.

Além das homenagens que se traduziram na publicação de um livro sobre a sua vida, na organização

de diversas actividades culturais e desportivas, na atribuição do seu nome a várias ruas e equipamentos sociais, que já referi, fez ainda o Estado português questão de lhe atribuir a alta condecoração da Ordem da Liberdade.

Faltava que a terra que o viu nascer lhe reconhecesse o mérito e inscrevesse o seu nome no escol de cidadãos que, aqui tendo nascido, se notabilizaram por actos cujo benefício ultrapassa o mero âmbito dos interesses pessoais ou locais mas se alarga a toda a comunidade da Pátria a que todos pertencemos.

Modesta, embora, com a colocação desta placa com o nome de José Augusto Gouveia na fachada da nossa Casa da Freguesia, na qual se enfatiza a sua qualidade de maçorano e se salienta o seu papel de lutador pela Liberdade e pela Democracia, Maçores salda hoje uma dívida de justiça que muito honra a nossa terra e quem tal iniciativa tomou.

Como português, como maçorano, e como irmão do homenageado, sinto-me completamente gratificado.

Obrigado a todos.

António Gouveia (AFM, 2007)

Fig. 1 Placa encomiástica a José Augusto Gouveia

Bibliografia

- AA.VV. (1999), Autores Vários: *José Gouveia na Alvorada do Poder Local*, Comissão Promotora da Homenagem a José Augusto Gouveia, coord. Manuel Veiga e Eduardo Baptista, Loures, Câmara Municipal.
- ABREU & RIVAS CALVO (2008), Carlos d' & Emilio: "A navegabilidade do Douro. Projecto(s) d'ontem e d'hoje" [Ao Amigo maçorano António (Melenas) Gouveia In Memoriam], *Actas das X Jornadas Culturais de Balsamão: "Cristianismo e Humanismo: desafios ao homem contemporâneo"*, Centro Cultural de Balsamão, Chacim, pp. 161-186.
- ABREU & RIVAS CALVO (2008a), Carlos d' & Emilio: "Participación Portuguesa en la Batalla de los Arapiles" [A José Augusto Gouveia, lutador pela Liberdade e Democracia In memoriam], *Praça Velha revista cultural*, Ano XI, N.º 24, Câmara Municipal, Guarda, Nov, pp. 131-160.
- ABREU (2004), Carlos d': "Prefácio", *Maçores, aldeia minha...*, de António Gouveia, ed. comemorativa do 25.º aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Maçores, pp. 5-6 [tb coord. e revisor].
- ABREU (2010), Carlos: "José Augusto Gouveia" [São Martinho. Tradição vive em Maçores (Torre de Moncorvo)], *Contrabando* – revista raiana multilingue, n.º 1, Figueira de Castelo Rodrigo - Salamanca, p. 33.
- ABREU (2017), Carlos d': *[des(en)]cantos e (alguns) gritos*, poemário com ilustrações do autor, prólogo de Norberto Veiga e posfácio de Cláudio Carneiro, Carviçais, Lema d'Origem Editora.
- AFM (2006), Assembleia de Freguesia de Maçores: *Livro de Actas das Sessões*, Acta n.º 04, Maçores, 24 Jun.
- AFM (2007), Assembleia de Freguesia de Maçores: *Livro de Actas das Sessões*, Acta n.º 08, Maçores, 30 Jun.
- AHPR (1999), *Arquivo Histórico da Presidência da República*, Homenagem a José Augusto Gouveia / Comenda da Ordem da Liberdade, 24 Jul, <http://arquivo.presidencia.pt/details?id=128796>.
- ALVES (2008), Joaquim: "Ao Poeta do Amor e da Luta, António Melenas", *Estúdio Raposa (audioblogue do Luís Gaspar)*, Produção e voz: Luís Gaspar, Almada (cidade onde o Antoninho vivia, na Av. 25

de Abril e ao fundo da Pç. da Liberdade), https://www.estudioraposa.com/index.php/category/comentarios_lo/.

ANDRADE (2004), António Júlio: "Maçores, aldeia minha", *Terra Quente*, quinzenário, Ano XII, n.º. 255, Mirandela, 15 Nov, p. 15 [ref.ª à n/ apresentação do livro c/ o mesmo título, de A. Gouveia].

GASPAR (2008), Luís: "Lugar 086 – António Melenas", *Estúdio Raposa (audioblogue)*, Produção e voz: Luís Gaspar, secção: Lugar aos Outros, Almada, <https://www.estudioraposa.com/index.php/category/lugar-aos-outros/>, 18 Mar.

GOUVEIA (2004), António: *Maçores, aldeia minha...*, Associação Cultural e Recreativa de Maçores, Guarda, Tip. Marques & Pereira.

GOUVEIA (2007), António: "José Gouveia, meu irmão", *Escritos Outonais*, <https://escritosoutonais.blogspot.com/2007/11/jos-gouveia-meu-irmo-3-e-ltima-parte.html>, 30 Out (1.ª parte), 06 Nov (2.ª parte) e 13 Nov (3.ª parte).

GOUVEIA (2008a), António: *O Tempo das Hienas*, <http://escritosoutonais.blogspot.com/>, 07 Fev (1.ª parte) – 24 Fev (2.ª parte).

GOUVEIA (2008b), António: *Pneumonia*, <http://escritosoutonais.blogspot.com/2008/01/pneumonia.html>, 08 Jan.

GOUVEIA (2008a), João: "Morreu António Melenas", *Enquanto e Não [blogue de António Melenas]*, <https://enquantoenao.blogspot.com/2008/03/foi-no-passado-dia-16-de-maro-pelas-22.html>, 18 Mar.

GOUVEIA (2008b), João: "Novas publicações...", *Enquanto e Não [blogue de António Melenas]*, 02 Maio.

GOUVEIA (2010), António: *O MEU 25 de ABRIL*, http://guardadonaarca.no.sapo.pt/meu_25_de_abril.htm (29-01-2010).

JN (2007), *Jornal Nordeste*, Semanário de Regional de Informação, Maçores homenageia "Lutador pela Liberdade", Bragança, (tb ed. electrónica: <https://www.jornalnordeste.com/noticia/macoses-homenageia-lutador-pela-liberdade>), 17 Jul.

